

GRITOS FUNEBRES,

LASTIMOSO Y CONTEMPLATIVOS,

que dan las almas santas del Purgatorio, implorando el favor y auxilio á todos los fieles cristianos, el socorro y el alivio en sus mayores penas y crecidos tormentos, esperando salir de tan terribles martirios para descansar en el Señor.

PRIMERA PARTE!

Oid, cristianos, oid,
devotos contemplativos
almas piadosas y santas
de corazón compasivo;
los que sabeis sentir penas
de padres, madres é hijos,
abuelos, tíos, hermanos,
parientes, deudos y amigos.
Oigan todos los mortales,
porque á todos los convido
oigan los tristes lamentos,
los ayes y los suspiros,
las voces tan lastimosas,
los dolores y gemidos,
las quejas tan bien fundadas
y los lamentables gritos
que las ánimas nos dan
en el purgatorio mismo,

ponderando sus tormentos,
sus penas y sus martirios.
Las ánimas están dando
estos lamentables gritos;
¡ay que tormento y martirio!
que nos abrazamos vivas
en este fuego continuo;
¡ay que angustia, congoja
que agonía, que suspiros!
¡ay que voraz elemento,
que no podemos sufrirlo!
en fuego estamos ardiendo:
¡ay Dios mio, ay Dios mio,
quién nos sacará de aquí?
con lágrimas lo pedimos!
Misericordia, cristianos,
piedad, parientes y amigos,
acordaos de nosotras

(907. m. 17)

por amor de Jesucristo.
Pecador que con tus culpas
tienes á Dios ofendido,
hombre obstinado, que estás
en todo mundano vicio.
mira, mira, teme, teme,
de Dios el justo castigo.
Las animas te predicán.
Dios te dá muchos avisos,
y tu te haces sordo á todo,
y te tapas los oidos;
mira, mira, atiende, atiende:
si no te has compadecido
de las ánimas benditas
y sus lastimosos gritos,
oirás otros mayores,
que cause temor oírlos;
esclaman las almas santas
anegadas en suspiros,
movéos á compasion
corazones compasivos;
en él purgatorio estamos
padeciendo estos martirios:
mas abajo está el infierno,
que lloros y que gemidos,
se oyen de los condenados
tan horribles alaridos,
echan muchas maldiciones
que no me atrevo á decirlo.
¡Ay! que nuestros corazones,
en pedazos divididos,
esclaman á Dios diciendo:
¡ay bien mió! ¡ay bien mió!
¿cuando saldremos de aqui
para á la gloria subirnos?
¿cuando saldremos de aqui
muchas veces repetimos?
¡Cuando llegará la hora
de ver á Dios infinito!
¡Ay! que estamos padeciendo
un gran dolor un martirio,
una congoja, una pena,
una llama, un fuego vivo,
que cada dia es un año,
y cada año es un siglo.
¿qué decís, fieles cristianos?
corazones compasivos,
tened piedad de estas pobres,

no os esteis endurecidos;
porque aqui estamos gritando
ya los padres á sus hijos,
ya los hermanos á hermanas
ya la muger al marido,
ya los hijos á sus padres,
ya el amigo á sus amigos,
ya el pariente á sus parientes,
ya todos os damos gritos.
Y para mas confucion,
si un padre viera á su hijo,
ó un hijo viera á su padre,
quemarse en un fuego vivo,
¿no acudiriais á sacarle?
si, por que os era preciso
y lo otro por lo dicho.
Amigo, si esto conoces,
¿como estas endurecido?
como no nos ves arder,
no haces caso de estos gritos;
pues mortales acordaos
de estas penas sin alivio.
Nosotras como vosotros
en el mundo hemos vivido,
y cuando menos pensamos,
la muerte nos cortó el hilo.
Y por la sentencia justa
de nuestro Dios infinito,
al purgatorio venimos;
porque morimos en gracia
de nuestro Dios clementísimo.
Mas ¡ay! Jesus de mi alma;
ya clamamos, ya decimos
á nuestros testamentarios,
los herederos lo mismo,
no cumplen los testamentos,
que para morir hicimos.
¡Ay que no cumplen las misas,
ni aplican los sacrificios!
clamemos á los devotos;
ea, pues, devotos míos,
apiadaos de nosotras,
corazones compasivos,
de estos crecidos tormentos
procurad por nuestro alivio;
y en otra segunda parte
daré con mas claridades
el romance concluido.

SEGUNDA PARTE.

Voy á referir las penas,
los tormentos y martirios,
que las ánimas padecen
en el purgatorio mismo;
padecen pena de daño,
y la pena de sentido;
la pena de daño es,
no ver á Dios infinito,
y aunque tengan la esperanza
de gozar bien tan divino,
sienten mucho aquesta pena.
y este dolor escésivo,
por el deseo que tienen
de gozar de Jesucristo.
La pena que ahora se sigue
es la pena de sentido,
la que en el fuego padecen
de tormentos y martirios.
Atended á lo que dice
mi santo Tomas le Aquino;
lo que padecen las almas
en grado tan escésivo,
que esceden á los tormentos
que padeció Jesucristo
en su sagrada pasion.
¡Oh válgame Dios, devotos,
que no llorais al oirlos:
asado fué en las parrillas
un san Lorenzo bendito:
una martir santa Eulalia
padeció un atroz martirio;
fué quemada en un brasero
hasta quedar convertido
su cuerpo en una pavesa;
mas adelante prosigo,
una Catalina martir
por la fé de Jesucristo,
fué arrojada en una rueda
de navajas y cuchillos.
Cotejando todo aquesto
y todos cuantos martirios
que padecieron los santos,
y los mártires invictos,
cada alma está padeciendo
en el purgatorio mismo,

Ea, pues, almas devotas,
todas las que habeis oido
esto que yo he ponderado,
decid: ¿qué habeis percibido?
¿no habeis oido decir
penas, dolores martirios,
ardores, llamas, incendios,
tormentos de fuego vivo
que las ánimas padecen?
Consideradnos á todas
en las llamas abrasadas,
en tinas de fuego unas,
otras en pozos y lagos
y otras metidas en rios
de frio hielo cuajado:
y á otras, sierpes y fieras
las están despedazando:
horroroso hedor á otras
las atormenta el olfato,
con otros varios tormentos,
que dá miedo horror y espanto
referirlo. ¡Ah mortales!
qué será verlo y pasarlo
dia y noche sin cesar
un punto sin pena y llanto!
Compadezcámonos, fieles,
con corazon compasivo,
de las ánimas benditas
y procuremos su alivio.
Ofrezcamos oraciones,
limosnas y sacrificios,
que es tan alta y agradable
esta devocion á Cristo,
que dice: si yo estuviera
ardiendo en un fuego vivo,
y me sacasen de allí
fuéramuy agradecido.
Al que de allí me sacara
le diera yo el Cielo empireo,
pues de esta suerte agradece
el socorro y el alivio
que por las ánimas hacen
los corazones benignos;
y toda aquesta doctrina,
con un ejemplo confirmo.

Habia un rey muy devoto,
y de ánimas compasivo,
que hacia muchos sufragios,
limosnas y sacrificios;
le sucedió á este buen rey,
que se hallaba perseguido
de otro rey que era cruel,
y se declaró enemigo,
que ya su ejército todo
se le habia destruido
y ganado sus estados,
y se vió tan afligido,
que un dia saliendo á dar
la batalla á su enemigo
con muy poca de la gente,
ya se daba por perdido;
pero antes de comenzarla,
¡oh qué admirable prodigio!
se apareció un escuadron
y un ejército lucido
de soldados muy hermosos,
tan bellos como el sol mismo,
mas rubios que serafines
blancos como los armiños,
y blancas tambien sus armas,
de blancas galas vestidos,
cada uno un estandarte
blanco, grabados escritos
en todos estos renglones:
«viva Jesus, Rey divino.
Admirado de ver esto
el ejército enemigo,
pasmado, absorto y turbado,
tan confuso y aturdido,
al punto envió una embajada,
de esta manera le dijo;
¿de donde os vino, Señor,
ejército tan lucido?
y un soldado muy hermoso
así le hubo respondido.

Señor, diga usted á su rey,
de parte de Dios venimos,
nosotros somos saldados
de la milicia de Cristo;
que por nuestro Rey gozamos
la gloria del Cielo empíreo.
Animas del Purgatorio
al descanso hemos subido,
y á nuestro rey los estados
los vuelva, sino decimos
que él y todo su reino
luego será destruido.
Le fué dada la noticia
al otro rey enemigo,
y viendo esta maravilla
y este admirable prodigio,
le volvieron sus estados,
todos los que habia perdido.
Hicieron con él las paces,
y el ejército lucido
al punto subió á los cielos,
y á los devotos les dijo:
vei que las ánimas libran
á los reyes de peligro;
y nos dicen ahora á todos,
devotos á vos pedimos
una misa ó un rosario
por amor de Jesucristo
andadnos una Via-Crucis,
en caridad encendidos;
aplicad un jubiléo,
y un virtuoso ejercicio,
una bula por nosotras,
y vereis como salimos
de las penas en que estamos
y rogaremos á Cristo
que vayais á acompañarnos
en su gloria, Cielo empíreo,
donde *requiescant in pace*
por los siglos de los siglos.

FIN.

CARMONA—1859.

Imp de D. José María Moreno, calle Juan de la Cabra núm 4.